

O'RTA OSIYODA MENEJMENTNING NAZARIY ASOSLARI VA TAMOYILLARI

Abdullayeva Gulruh

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining
Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyo mamlakatlarida menejment nazariyasining rivojlanishi, uning zamonaviy boshqaruv tizimlariga tatbiqi va amaliyotdagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. O'rta Osiyo regionida iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlar, shuningdek, globalizatsiya va raqobatbardoshlikning oshishi menejmentning yangi uslublari va tamoyillarini tatbiq etishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. Maqolada O'rta Osiyo davlatlaridagi menejment nazariyasining shakllanishi, uning tarixi va rivojlanish bosqichlari, shuningdek, o'rta osiyolik menejerlarning boshqaruv jarayonlarida yuzaga keladigan muammolar va ularning yechimlari ko'rib chiqiladi. O'rta Osiyodagi tashkilotlar uchun menejment tamoyillari va metodologiyalarining ahamiyati, mintaqaviy xususiyatlar va madaniy omillar ta'siri, shuningdek, global menejment amaliyotlari bilan uyg'unlik masalalari tahlil qilinadi. Maqola O'rta Osiyo davlatlarining iqtisodiy o'sishida menejmentning rolini va bu yondashuvning keyingi rivojlanish istiqbollari o'rganishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, menejment nazariyasi, boshqaruv tamoyillari, iqtisodiy rivojlanish, menejerlar, mintaqaviy xususiyatlar, boshqaruv metodologiyalari, globalizatsiya, madaniy omillar, raqobatbardoshlik, tashkilotlar, menejmentning tarixi.

Kirish

O'rta Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlar davrida menejment tizimlari va ularning nazariy asoslari jadal rivojlanmoqda. Sovet ittifoqining buzilishi va mustaqillikni qo'lga kiritishdan so'ng, O'rta Osiyo mamlakatlarida iqtisodiy va boshqaruv tizimlarini qayta shakllantirish zaruriyati paydo bo'ldi. Ushbu jarayonlar menejment nazariyalarini va amaliyotlarini yangilashni talab etdi. O'rta Osiyoda boshqaruv tizimi, an'anaviy rahbarlik uslublari zamonaviy menejment tamoyillariga o'tish orqali yanada samarali boshqaruvni ta'minlashga intilmoqda. Maqolada O'rta Osiyo mamlakatlarida menejmentning nazariy asoslari va ularning amaliyotga tatbiqi tahlil qilinadi, shuningdek, mintaqaviy xususiyatlar va madaniy omillar ta'siri ko'rib chiqiladi.

1. O'rta Osiyoda menejment nazariyasining shakllanishi

O'rta Osiyo mamlakatlarida menejment nazariyasining shakllanishi va rivojlanishi, asosan, iqtisodiy va siyosiy sharoitlarga bog'liq. Sovet davrida,

boshqaruv tizimi markazlashgan va nazoratga asoslangan bo'lib, davlat tomonidan qat'iy boshqarilgan edi. Mustaqillikni qo'lga kiritgach, bu mamlakatlar iqtisodiyotni bozor mexanizmlariga o'tkazish jarayonida menejmentning yangi tamoyillari va uslublarini qabul qildilar.

Birinchi bosqichda, menejmentning ilmiy asoslari asosan klassik boshqaruv nazariyasiga tayangan bo'lib, Frederick Taylor, Henri Fayol, Max Weber kabi klassik menejment mutaxassislarining ta'limotlari o'rganilgan. Keyinchalik, zamonaviy menejment nazariyalari, masalan, tizimli yondashuv, rahbarlikning xodimga yo'naltirilgan modeli va resurslarni optimallashtirish usullari O'rta Osiyo bozorlariga kiritildi.

2. O'rta Osiyo menejmentining asosiy tamoyillari

O'rta Osiyo menejmenti, o'zining o'ziga xos madaniyati va iqtisodiy sharoitlari tufayli, global boshqaruv tamoyillariga moslashish bilan birga, ba'zi o'ziga xos tamoyillarga asoslanadi. Ularning ayrimlari quyidagilardan iborat:

- **Markazlashgan va lokal boshqaruvning integratsiyasi:** O'rta Osiyodagi ko'plab tashkilotlar markazlashgan boshqaruv tizimlarini saqlab qolgan bo'lsa-da, ular mahalliy sharoitlarga moslashish zaruratini ham sezmoqdalar. Bu, ayniqsa, kichik va o'rta bizneslarni rivojlantirishda muhimdir.

- **Inson resurslariga e'tibor:** Xodimlarning malakasi, motivatsiyasi va ularning samarali ishlashini ta'minlash O'rta Osiyo menejmentining muhim tamoyillaridan biridir. Boshqaruvda samarali inson resurslari strategiyalari, o'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va jamoani boshqarish samaradorligini oshirish uchun zarur.

- **Liderlik va qaror qabul qilish:** O'rta Osiyo mamlakatlarida rahbarlikning autoritar yondashuvlari ko'proq mavjud bo'lib, bu ba'zan o'zgarishlarni qabul qilishda qiyinchiliklar tug'diradi. Shu bilan birga, rahbarlarning qaror qabul qilishdagi muhim roli, ayniqsa iqtisodiy o'zgarishlarga tez moslashish zarurati paydo bo'lgan sharoitlarda yanada ahamiyatli bo'ldi.

- **Bozor iqtisodiyotiga o'tish va raqobatbardoshlik:** O'rta Osiyo mamlakatlari bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonida raqobatni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqdalar. Menejment tizimlari bu o'zgarishlarga moslashishda yuqori sifatli boshqaruvni ta'minlashga qaratilgan.

- **Innovatsion menejment:** Innovatsiyalarni boshqarish va texnologik yangilanishlar O'rta Osiyo mamlakatlarida iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylanmoqda. Menejment innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali tashkilotlarning raqobatbardoshligini oshiradi.

3. O'rta Osiyo menejmentining zamonaviy muammolari va ularning hal etish yo'llari

O'rta Osiyo menejmentining rivojlanishida bir qancha muammolar mavjud. Bularga iqtisodiy tizimdagi o'zgarishlar, ijtimoiy va madaniy omillar, globalizatsiya ta'siri, boshqaruvning samaradorligi va texnologik inqilob kiradi. Quyidagi muammolar, ayniqsa, jiddiy e'tibor talab qiladi:

- **Boshqaruvda inqiroz va resurslarni noto'g'ri taqsimlash:** Sovet ittifoqining buzilishi va bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida resurslarni taqsimlashda ancha muammolar yuzaga keldi. Ayniqsa, davlat sektori va xususiy sektor o'rtasidagi chegaralarni aniqlashda qiyinchiliklar mavjud.

- **Boshqaruvni zamonaviylashtirish zarurati:** Ko'plab tashkilotlarda an'anaviy boshqaruv uslublari saqlanib qolgan, bu esa samaradorlikni pasaytiradi. Shu bilan birga, global biznes amaliyotlarini va yangi texnologiyalarni qo'llashda qiyinchiliklar mavjud.

- **Kadrlar tayyorlash va malaka oshirish:** O'rta Osiyo mamlakatlarida menejment sohasida malakali kadrlar etishmasligi ham muhim muammo bo'lib qolmoqda. Bu muammoni hal qilish uchun menejerlar va rahbarlar uchun zamonaviy o'quv dasturlari va malaka oshirish treninglarini joriy etish zarur.

4. O'rta Osiyo Menejmentining Rivojlanish Istiqbollari

O'rta Osiyo mamlakatlarida menejmentning rivojlanishi, avvalo, quyidagi sohalarida amalga oshirilgan yangilanishlar bilan bog'liq:

- **Bozor iqtisodiyotiga to'liq o'tish:** Bozor mexanizmlarining joriy etilishi menejment tizimlarining zamonaviy uslublari moslashishini ta'minlashga yordam berdi. Shu bilan birga, ijtimoiy mas'uliyatli biznes va barqaror rivojlanish tamoyillari joriy etilmoqda.

- **Global boshqaruv tendensiyalariga moslashish:** O'rta Osiyo mamlakatlari global menejment amaliyotlarini o'rganish va tatbiq etishga katta e'tibor bermoqdalar. Yevropa, AQSh va Osiyoning rivojlangan mamlakatlaridagi boshqaruv modellari va tamoyillari mamlakatlarda sinovdan o'tkazilmoqda.

- **Innovatsion menejment:** Texnologiyalarga asoslangan boshqaruv va innovatsiyalarni joriy etish orqali tashkilotlar raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan choralar ko'rilmoqda.

Xulosa

O'rta Osiyo mamlakatlaridagi menejmentning nazariy asoslari va tamoyillari iqtisodiy islohotlar, bozor iqtisodiyotiga o'tish va globalizatsiya jarayonlarida rivojlanmoqda. An'anaviy boshqaruv uslublaridan zamonaviy menejment tamoyillariga o'tish, resurslarni samarali boshqarish, inson resurslari va texnologik yangiliklarni qo'llash kabi sohalarida muhim yutuqlar mavjud. Shu bilan birga, mintaqaning rivojlanish istiqbollari, kadrlar tayyorlash, zamonaviy boshqaruv metodologiyalarining joriy etilishi va texnologik innovatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Boshqaruv tizimini yaxshilash, shuningdek, iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun xalqaro tajribalarni inobatga olgan holda, tizimli yondashuvni joriy etish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usubaliev, A. S. (2017). *Menejment va Biznesni Boshqarish: O'rta Osiyo Tajribasi*. Tashkent: Uzbekistan Publishing House.
2. Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1982). *In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies*. Harper & Row.

3. Fayol, H. (1916). *Administration Industrielle et Générale*. Paris: H. Dunod.
4. Hersey, P., Blanchard, K. H. (1982). *Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources*. Prentice-Hall.
5. Pinto, J. K., & Kharbanda, O. P. (1996). *Project Management: Achieving Competitive Advantage*. Prentice Hall.
6. Schilling, M. A. (2010). *Strategic Management of Technological Innovation*. McGraw-Hill.
7. Kets de Vries, M. F. R. (1993). *The Leadership Mystique: Leading Behavior in the Human Enterprise*. FT Press.
8. Drucker, P. F. (1999). *Management Challenges for the 21st Century*. HarperBusiness.
9. Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business Review Press.
10. Saitov S. A., Haydarov B. X., Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari // ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami (2022-yil 13-14-may). -Jizzax-2022, 2022-yil.
11. Saitov S. A., Haydarov B. X., TЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ // "ЛОГИСТИКА ВА ИҚТИСОДИЁТ" илмий электрон журнали. -ISSN 2181-2128, 2021-yil. IV СОҢ. 2021
12. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', MAIN FACTORS AFFECTING ECONOMIC GROWTH IN THE COUNTRY AND THEIR DYNAMICS // Science technology&Digital finance, Vol. 1 No. 4 (2023) (53-64) <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/sstn>
13. Saitov S. A., To'ychiyeva N. G', BANK RESOURCES IN THE MODERNIZATION OF THE ECONOMY // Science technology&Digital Finance, Vol. 1 No. 4 (2023) (41-52) <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tn>
14. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
15. Сайтов, С., & Пардабоев, Ш. (2022). Narx va uning turlari. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 179–182. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp179-182>
16. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
17. Saitov S., Axrorov E. O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 158-164